

УДК 159.9.075

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С НЕАДАПТИВНЫМ ТИПОМ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Ливоренко М.В.

*Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», Симферополь Россия
E-mail: Maya_sivolobova@mail.ru.*

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования психологических особенностей личности интернет-активных пользователей с неадаптивным типом коммуникативного поведения. В современном информационном обществе интернет-пространство играет огромную роль в межличностной коммуникации. Однако, оно также стало площадкой для проявления неадаптивных форм активности, которые могут серьезно повлиять на поведение и психологическое состояние личности. В ходе исследования выявлены положительные значимые связи между уровнем социальной адаптивности интернет-пользователя и его личностными особенностями, мотивационной сферой, коммуникативными установками и направленностью в общении.

Ключевые слова: виртуальная личность, виртуальное пространство, интернет-пользователь, адаптация, адаптационный потенциал, неадаптивная активность, коммуникативное поведение.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность изучения психологического портрета интернет-пользователя с неадаптивной коммуникацией продиктована трансформацией социальных связей в условиях гибридной реальности. После пандемии COVID-19 границы между онлайн- и офлайн-жизнью практически стерлись. Любые неадаптивные модели поведения в этой среде оказывают прямое влияние на качество жизни, психическое здоровье и социальную адаптацию человека. В связи с этим комплексный анализ личностных особенностей данных пользователей представляет научный и практический интерес для психологии, педагогики и создания этичных цифровых продуктов. Выявление личностных детерминант неадаптивных и дезадаптивных практик необходимо для создания безопасной цифровой среды, что определяет практическую значимость данного исследования. **Цель статьи:** определить психологические особенности лиц с преимущественно неадаптивным типом коммуникативного поведения.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

В нашем исследовании мы придерживаемся концепции неадаптивной активности, предложенной А.В. Петровским, который рассматривает неадаптивную активность личности как спонтанное усмотрение новой возможности, проявление

нового образа, идеи или цели [1]. Мы предлагаем рассматривать неадаптивное коммуникативное поведение личности в интернет-пространстве по двум основным признакам: социальному и по отношению к задаче. Нами также были использованы типологии историко-эволюционного подхода Петровского В.А., так как они основаны на внешних признаках неадаптивной активности интернет-пользователя, а значит более доступны для практического анализа по смысловым характеристикам, контексту и общему содержанию коммуникативного акта [2].

Состояние психологической адаптивности характеризуется как состояние взаимоотношений личности и группы, когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности, в полной мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа, и переживает состояние самоутверждения [3]. Однако внутренний или внешний конфликт личности может привести к неадаптивному или дезадаптивному поведению. При этом мы предлагаем различать дезадаптацию, характеризующуюся ярким внешним проявлением и использованием манипулятивных приемов, и неадаптивное коммуникативное поведение. Последнее, в свою очередь, мы рассматриваем в рамках концепции неадаптивной активности, предложенной А.В. Петровским, как спонтанное усмотрение новой возможности, проявление нового образа, идеи или цели. Таким образом, мы предлагаем рассматривать коммуникативное поведение личности в двух аспектах – личностном и социальном, так как именно конфликт между данными аспектами может привести к неадаптивному поведению. Отметим также, что конфликт может быть следствием нарушений как в личностном (при нарушении процесса **интериоризации**), так и в социальном (при нарушении социального научения) аспекте [4].

Таблица 1

Структура коммуникативного поведения личности в интернет-пространстве

Составляющая	Коммуникативное поведение в Интернет-пространстве		
	Когнитивная	Мотивационная	Аффективная
Социальный аспект	Осознание ситуации и норм общения	Установление статуса (влияние/подчинение)	Коммуникативные установки, коммуникативные нормы
Личностный аспект	Обучение/отторжение, усвоение нового опыта	Коммуникативные потребности (принадлежность к группе/индивидуализация)	Рефлексия, Удовольствие/неприятность от общения

В ходе исследования нами выдвинута гипотеза, что могут быть выделены несколько типов коммуникативного поведения личности в интернет-пространстве адаптивной, неадаптивной и дезадаптивной направленности. Для каждого типа коммуникативного поведения свойственны психологические и лингвистические особенности, что может обуславливать характер ведения коммуникации, восприятия информации в виртуальном пространстве.

Как видно на Таблице 1, коммуникативное поведение личности в интернет-пространстве разворачивается с помощью трех составляющих: когнитивной,

мотивационной и аффективной. Внутри каждой составляющей выделены значимые факторы в социальном и личностном плане, определяющие адаптивность коммуникативного поведения личности в интернет-пространстве.

Проведенное ранее теоретическое исследование позволило выделить критерии, определяющие неадаптивное поведения личности: игнорирование социального мнения, высокая мотивация вклада в рамках сфер интереса, замена **реального взаимодействия общением в виртуальном мире, созданием образа**, наложение ассоциативного ряда в процессе коммуникации, избегание, личностно ориентированная картина мира, авторитарная направленность в общении.

Рис. 1 Диагностическая модель коммуникативного поведения интернет-пользователя

На рисунке 1 представлена диагностическая модель коммуникативного поведения в интернет-пространстве, выдвинутая нами, исходя из анализа литературы и предложенной теоретической модели. Применение системного подхода к исследованию коммуникативного поведения личности в интернет-пространстве позволяет исследовать данное понятие комплексно, на всех уровнях направленности. В ходе теоретического анализа было обращено внимание на необходимость выявления лингвистических и психологических составляющих неадаптивного коммуникативного поведения личности.

1. Методы (методики) исследования. В исследовании приняли участие 515 респондентов в возрасте от 18 до 40 лет, из них активных пользователей интернета – 509 человек. В рамках исследования неадаптивного коммуникативного поведения, а также психологических особенностей личности с преимущественно неадаптивным типом поведения, нами был предложен комплексный подход с использованием ряда методик для изучения коммуникативного поведения личности

в интернет-пространстве, в частности: методика Роджерса-Даймонд, опросник ДУМЭОЛП; Личностный опросник NEO Pi-R, тест Рокича «Ценностные ориентации», методика А.И. Лучинкиной «Личность в виртуальном пространстве» для исследования направленности, основных мотивов коммуникативного поведения, Методика В.В. Бойко «Диагностика коммуникативной установки», методика С.Л. Братченко «Направленность личности в общении». Идея исследования заключалась в эмпирической проверке взаимосвязи личностных и мотивационных особенностей личности респондентов с различными уровнями социальной адаптивности. Для объективности данных диагностика проводилась различными методами, что позволило проверить результаты наблюдений.

2. Результаты и их обсуждение. Для первичного определения уровня адаптивности респондента нами была использована методика Роджерса-Даймонд – личностный опросник, направленный на выявление особенностей личности тестируемого и степени социально-психологической адаптации, часто к новой среде, условиям и правилам поведения. Поскольку данная методика не различает неадаптивный тип поведения, а первом этапе исследования нами были выделены две группы респондентов: респонденты с преимущественно адаптивным типом коммуникативного поведения, респонденты с неадаптивным и дезадаптивным типами коммуникационного поведения [Табл.2].

Таблица 2

Распределение пользователей с различной степенью адаптивности (по результатам теста Роджерса-Даймонд)

Адаптивное коммуникативное поведение	Неадаптивное и дезадаптивное коммуникативное поведение
442 респондентов	73 респондента

Как видно из таблицы 2, среди 515 респондентов, прошедших первичное тестирование, группы были распределены в соотношении 86% к 14%. Такой разброс по количеству респондентов в выделенных группах можно объяснить тем, что адаптивное поведение формируется с раннего возраста, как социально приемлемое, способствующее благотворной интеграции ребенка в социум. В то время, как неадаптивное и дезадаптивное поведение часто принято относить к «ошибочному». Этот результат соответствует данным, которые получил в процессе исследования адаптивных и дезадаптивных копинг-стратегий Н. Агазаде [5]. Подчеркнем, что различие между неадаптивным и дезадаптивным типами данная методика не учитывает, однако на следующем этапе исследования нам удалось разделить данные группы, используя признаки неадаптивного поведения, выдвинутые ранее.

Таблица 3

Профили интернет-пользователей с различными типами социальной адаптивности (средние значения)

признак	уровень	Тип коммуникативного поведения			Методика
		адаптивное	неадаптивное	дезадаптивное	
Мотива вклада	Высокий	23%	73%	19%	«Личность в виртуальном пространстве» А.И. Лучинкиной
	Средний	67%	25%	65%	
	Низкий	10%	2%	16%	
Мотив	Высокий	50%	45%	36%	

обозначенного присутствия	Средний	37%	36%	37%	личный опросник NEO Pi-R
	Низкий	13%	19%	27%	
Мотив воплощения в роль	Высокий	34%	60%	40%	
	Средний	56%	34%	39%	
	Низкий	10%	6%	21%	
Виртуальность	Высокий	43%	70%	81%	
	Средний	40%	25%	17%	
	Низкий	17%	5%	2%	
Открытость новому опыту	Высокий	61%	42%	30%	
	Средний	25%	34%	39%	
	Низкий	15%	24%	31%	
Экстраверсия	Высокий	60%	51%	20%	
	Средний	30%	37%	46%	
	Низкий	10%	12%	34%	
Рефлексия на морально-этические ситуации	Высокий	27%	13%	9%	
	Средний	33%	18%	16%	
	Низкий	40%	69%	75%	
Диалогическая направленность	Высокий	67%	34%	11%	С.Л. Братченко «Направленность личности в общении».
	Средний	3%	6%	19%	
	Низкий	30%	60%	70%	
Авторитарная направленность	Высокий	33%	66%	89%	
	Средний	7%	5%	8%	
	Низкий	60%	29%	3%	
Манипулятивная направленность	Высокий	9%	84%	92%	
	Средний	13%	14%	7%	
	Низкий	78%	2%	1%	

Сравнение распределений диагностических признаков для различных типов поведения проводилось при помощи критерия χ^2 Пирсона. На уровне статистической значимости 1% достоверно различить все три типа поведения можно по следующим диагностическим признакам: мотив вклада, мотив воплощения в роль, виртуальность, диалогическая направленность, авторитарная направленность [6]. На уровне статистической значимости 5% еще и по открытости новому опыту и манипулятивной направленности. Как видно из таблицы 3, пользователей с неадаптивным коммуникативным поведением отличает высокий мотив вклада (73%) и воплощения в роль (45%). Также «неадаптивную» группу пользователей отличает высокий уровень виртуальности (70%). Такие результаты дают возможность предположить, что неадаптивное коммуникативное поведение может быть предпосылкой к высокой интернет-активности личности, где онлайн-среда становится не просто местом для общения, а платформой для воплощения и распространения идей, создания определенного образа, которому будет следовать пользователь [7]. При этом пользователям с неадаптивным типом поведения в общении свойственна авторитарная направленность (66%). Они ориентированы на доминирование и стремление «подавить партнера», требуют от него понимания и согласия, в противном случае чаще завершают разговор в одностороннем порядке. При этом многие из них склонны к использованию манипулятивных техник в

разговоре (84%). У них может присутствовать ориентация на развитие и даже «творчество» в общении, но ориентация односторонняя – для себя за счет другого.

Однако отметим, что данный показатель в большей степени свойственен дезадаптивной группе пользователей (92%), ориентированных на использование партнера и всего процесса общения в своих целях, отношении к партнеру как к средству, объекту своих скрытых манипуляций. Такие пользователи стремятся понять партнера с целью использования и управления его поведением, получения необходимой информации, выгоды в сочетании с собственной закрытостью, неискренностью (критерий «Экстраверсия» позволяет достоверно (на уровне 1%) отличить дезадаптивное поведение от других). В это же время дезадаптивная группа отличается от неадаптивной меньшей открытостью новому опыту (30% против 42%). Также отметим, что по критерию «Рефлексия на морально-этические ситуации» можно достоверно (на уровне значимости 1%) отличить адаптивный тип поведения от двух других. Данным пользователям свойственен высокий уровень рефлексии, в то время, как неадаптивная группа отличается преимущественно низким уровнем (69%). Таким образом, по совокупности предложенных нами диагностических критериев можно различить адаптивный, неадаптивный и дезадаптивный типы коммуникативного поведения в интернет-пространстве, а также описать их особенности. Выявлены положительные значимые связи между уровнем социальной адаптивности интернет-пользователя и его личностными особенностями, мотивационной сферой, коммуникативными установками и направленностью в общении.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы:

1. Интернет-пользователям с неадаптивным типом коммуникативного поведения свойственна высокая степень виртуальности. Онлайн-среда для них является платформой для воплощения и распространения идей, создания определенного образа, которому будет следовать пользователь.

2. Неадаптивность интернет-пользователя ведет к низкому уровню диалогической направленности в общении, а также использованию манипулятивных техник в процессе коммуникации. Причиной тому может служить слабые коммуникативные навыки или невозможность смириться с несогласием собеседника.

3. Неоднородность результатов подчеркивает необходимость разбиения респондентов на более узкие группы, каждая из которых отличается психологическими и стилистическими особенностями.

Таким образом, полученные результаты позволяют создать обобщенный психологический портрет интернет-пользователя с неадаптивным типом коммуникативного поведения. В перспективе дальнейшего исследования данной темы – исследование стилистических речевых особенностей неадаптивного коммуникативного поведения.

Список литературы

1. Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. / В.А. Петровский. – М.: ТОО Горбунок», 1992. – 224 с. – URL: <https://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=67419> (дата обращения: 09.10.2025).
2. Петровский В.А. Человек над ситуацией / В.А. Петровский. – М.: Смысл, 2010. – 559 с.
3. Березин Ф.Б. Психологическая и психофизическая адаптация человека. / Ф.Б. Березин. – Л.: Наука, 1988. – 260 с.
4. Болотова, А. К., Жуков, Ю. М. Психология коммуникаций / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 495 с.
5. Агазаде Н. Копинг-стратегии во время кризиса / Н. Агазаде // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2012. – № 1. – URL: [http:// medpsy.ru](http://medpsy.ru) (дата обращения: 5.09.2025).
6. Лучинкина А. И. Психология интернет-социализации личности. / А.И. Лучинкина. – Симферополь: ВД «АРИАЛ», 2013. – 200 с.
7. Леонтьев, А.А. Психология общения / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1997. – 365 с

**PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INTERNET USERS WITH MALADAPTIVE
TYPE OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR**

Livorenko M.V.

*Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol, Russia
E-mail: maya_sivolobova@mail.ru.*

The relevance of studying the psychological profile of an internet user with maladaptive communication is dictated by the profound transformation of social ties in the context of a hybrid reality. Following the COVID-19 pandemic, the boundaries between online and offline life have become increasingly blurred. In this environment, any maladaptive behavioral models directly impact an individual's quality of life, mental health, and social adaptation. A comprehensive analysis of the personality traits of such users is therefore of significant scientific and practical interest for psychology, pedagogy, and the development of ethical digital products. Identifying the personal determinants of maladaptive and disadaptive practices is crucial for creating a safe digital environment, which defines the practical significance of this research.

This article presents the results of an empirical study investigating the psychological characteristics of internet-active users exhibiting a maladaptive type of communicative behavior. The study is grounded in the concept of non-adaptive activity proposed by A.V. Petrovsky, which views such activity as a spontaneous pursuit of new possibilities, the manifestation of a new image, idea, or goal. The authors differentiate between disadaptation (characterized by overt external manifestations and the use of manipulative techniques) and maladaptive communicative behavior, which is understood within Petrovsky's framework as potentially creative but socially incongruent. A comprehensive methodological approach was employed to test the hypothesis that distinct types of communicative behavior (adaptive, maladaptive, and disadaptive) exist and can be identified by specific psychological and linguistic features. The study involved 515 respondents aged 18 to 40. The research successfully identifies positive and significant correlations between an internet user's level of social adaptability and their personality

traits, motivational sphere, communicative attitudes, and orientation in communication. The findings provide a robust, generalized psychological portrait of the maladaptive internet user and pave the way for future research into the stylistic and speech characteristics of such non-adaptive communicative behavior.

Keywords: virtual personality, virtual space, Internet user, adaptation, adaptive potential, non-adaptive activity, and communicative behavior.

Referenses

1. Petrovsky V.A. *Psychology of Non-Adaptive Activity Russian Open University*, 224 p. (Moscow: Gorbunok LLP, 1992). URL: <https://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=67419> (accessed: 09.10.2025).
2. Petrovsky V. A. *Man Over the Situation*, 559 p. (Moscow: Smysl, 2010).
3. Berezin F.B. *Psychological and Psychophysical Adaptation of Man*, 260 p. (Leningrad: Nauka, 1988).
4. Bolotova A. K., Zhukov, Yu. M. *Psychology of Communications*, 495 p. (Moscow: Higher School of Economics Publishing House, 2015).
5. Agazade N. Coping strategies during a crisis, *Medical psychology in Russia: electron. Scientific Journal*, **1** (2012) URL: <http://medpsy.ru> (accessed: 09.10.2025).
6. Luchinkina A.I. *Psychology of Internet-Socialization of the Personality*, 200 p. (Simferopol: VD "ARIAL", 2013).
7. Leontiev A.A. *Psychology of Communication*, 365 p. (M.: Smysl, 1997).